

Alle mappen, die het vooronderzoekmateriaal bevatten, zijn op de zalen der vooronderzoekers ondergebracht; zij zitten er als het ware mee omringd. In een radius van enkele meters is alles aanwezig wat de vooronderzoeker voor het beoordelen der nieuwe aanvragen in hoofdzaak noodig heeft. Voor uitbreiding van zijn reeche buiten zijn eigen gebied kan hij door middel van behoorlijk ingevulde bons groepen van andere vooronderzoekers te leen ontvangen.

Het materiaal omvat 2.200.000 octrooischriften; naast de complete Nederlandsche en Duitse (vanaf 1877), bevat het de Fransche (vanaf 1902), de Britsche (vanaf 1909), de Amerikaanse (vanaf 1920).

Bij Engeland bestaat de mogelijkheid om ver terug te zoeken in de 19e eeuw, wat voor sommige zoo juist opgesomde oudere technieken absoluut noodzakelijk is.

De Engelschen geven nl. verkorte octrooien, zgn. „Abridgments”, uit, behorende tot één klasse en vereenigd in „Classbooks”. Deze vormen een waardevolle aanvulling van het materiaal in de mappen.

Kennis der Engelsche classificatie kan voor het raadplegen daarvan niet ontbeerd worden.

Het octrooiwezen vindt in Engeland zijn oorsprong; het eerste octrooi ter wereld zal U straks getoond worden.

De genoemde hoeveelheid van 2.200.000 octrooischriften, verdeeld over de vooronderzoekers, neemt jaarlijks toe met p.m. 125.000 stuks, welke door den classificator worden ingedeeld op onderklasse, gesorteerd naar de 60 vooronderzoekers, die ieder gemiddeld om de 14 dagen een pak nieuwe octrooischriften toegezonden krijgen, welke reeds zoover ingedeeld zijn, dat zij slechts het groepnummer hebben toe te voegen, waarna ze nauwkeurig en op numerieke volgorde in de mappen worden opgeborgen.

Een bezending gesorteerde octrooischriften, gereed voor distributie zal U getoond worden.

Enkele speciale onderwerpen eischen een bijzondere, meer analytische wijze van classificeren, belichaamd in een kaart-systeem naar componenten (bijv. de azokleurstoffen) of naar kenmerken (automatische telefonie), een soort determineermethode, die U bij den specialen rondgang getoond en uitgelegd zal worden.

Het onderzoek wordt aangevuld door geregelde lezing van vaktijdschriften (p.m. 400), waarvan het tableau U in de bibliotheek getoond zal worden. Nuttig is gebleken de tijdschriften te verdeelen in clubportefeuilles, circulerend bij een bepaald aantal vooronderzoekers, die verwante gebieden behandelen, welke door de tijdschriften in die portefeuilles bestreken worden.

Voorts is er de technische boekerij, omvattende ongeveer 6200 boekwerken op verschillende manieren gecatalogiseerd, o.a. op klasse, maar ook op schrijversnaam. De meeste boeken bevinden zich in permanente uitleening bij den vooronderzoeker, die het meeste belang er bij heeft, eveneens in zijn onmiddellijk bereik; de rest berust in de bibliotheek.

Voor de chemici is een zeker aantal chemische werken van gelijk belang voor allen of althans voor velen; deze vormen een apart onder-bibliotheekje op de chemische zaal.

De octrooischriften, tijdschriften, boeken, worden voorts aangevuld met catalogi, fabrieksprospectussen, uittreksels, overdrukken, referaten e.d. Als hulpmiddelen ter oriëntatie in het materiaal moeten genoemd worden de „Indeeling der Techniek in Uitvindingsklassen” van 1930, een uitvoerig boekwerk, de systematische klassenlijst bevattende, met twee supplementen van 1932 en 1934, voorts als klapper daarop een door mij vervaardigd alfabetisch trefwoordenregister van p.m. 35000 woorden, eveneens met twee supplementen van 1933 en 1934, waardoor het aantal trefwoorden tegen de 40.000 loopt.

In de Openbare Leesaal bevinden zich de complete Nederlandsche Octrooien:

- a. op klasse, onderklasse en groep gerangschikt
- b. in numerieke volgorde, gebundeld bij honderd tegelijk.

De groepen bevinden zich in kartonnen mappen, de ophanging geschiedt volgens systeem-Keesing, wat weinig tijdrovend is.

Iedere belangstellende bezoeker kan in de Leesaal zichzelf overtuigen of iets al dan niet in Nederland geoctrooieerd is.

De hulpmiddelen (klasseboek, trefwoordenregister, naamlijsten) staan te zijner beschikking, terwijl het personeel actief meewerkt.

De bibliotheek zelf, 3 verdiepingen omvattende, bevat octrooischriften van alle bij de Union aangesloten landen, te samen 3.5 miljoen, gebundeld bij honderdtallen en numeriek gerangschikt. Voorts vindt men er alle ingebonden jaargangen der genoemde 400 tijdschriften en alle Eng. Classbooks nog eens compleet (in 3-voud aanwezig, 2 op de zalen, 1 in de bibliotheek).

Er is naast de technische bibliotheek ook nog een uitgebreid juridische bibliotheek met aparte kaartcatalogus.

(Overgenomen uit „Korte Mededeelingen” van het Instituut voor Efficiency Juli/Aug. 1934 no. 749)

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD** voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en **J. C. SPANGENBERG** voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

Verslag van het 4e Internationale Accountantscongres, gehouden van 17—22 Juli 1933 te Londen

Spangenberg, J. C. — In het Februari- en Maartnummer worden de op dit congres uitgebrachte referaten (zie onderstaande opsomming), alsmede het gevoerde debat, in het kort weergegeven.

- International finance, door Sir Josiah Stamp;
 - Exchange fluctuations in relation to accounting as regards operating results and asset values, door A. E. Cutforth;
 - Holding and subsidiary companies, door Sir Albert W. Wyon;
 - The control of charges and profits of statutory undertakings in private or public ownership and the accounts relating thereto, door William Cash;
 - Accounting as an aid to commerce, door Prof. Wm. Annan;
 - Mechanical accounting door Robert Ashworth;
 - Capitalist combinations in industry in the light of presentday needs, door C. Hewetson Nelson;
 - The auditor's responsibility in relation to balance sheets and profit and loss accounts, door Henry Morgan; Dr. W. Voss en Colonel Robert H. Montgomery;
 - Depreciatie en veroudering, door H. G. Howitt.
- A I *Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Februari en Maart 1934*

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

De accountant en de belastingpraktijk

Hageman, J. H. — Besproken wordt o.m. de plaats van den accountant in de belastingpraktijk. O.m. komt schrijver tot de volgende conclusies:

1. De invloed van de belastingwetten op het bedrijfsleven is zoo groot —terwijl het waarschijnlijk is, dat deze nog in sterke mate zal toenemen — dat de accountant, zal hij zijn functie als zoodanig naar behooren vervullen, niet alleen bekend moet zijn met de verschillende belastingwetten, maar tevens een inzicht behoort te hebben in de leidende beginselen dezer wetten.
2. De stelling, dat een accountant zich bij voorkeur niet heeft in te laten met de belastingpraktijk is, hoewel te begrijpen, niet vol te houden, daar hij zich dan zou terugtrekken van een terrein, dat voor een belangrijk deel, dat des accountants is en dit zou overlaten aan allerlei onbevoegden.
3. Indien een accountant-belasting-consulent optreedt zal men moeten aannemen, dat zijne conclusies berusten op een zelfstandig onderzoek en zal hij in die mate verantwoordelijk zijn, tenzij het tegenovergestelde duidelijk blijkt.

A II I *Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Mei 1934*

Aanleg en geschiktheid voor het beroep van accountant

Hoorn, Th. van — Aan de hand van een boekje, geschreven door

Prof. Eugen Schigut, geeft schrijver een overzicht hoe prof. Schigut dit onderwerp heeft behandeld.

A II 3 *Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Maart 1934*

III. LEER VAN DE INRICHTING

False entries

Reeder, C. B. — De wetten der verschillende Noord-Amerikaansche staten bevatten zeer uiteenlopende bepalingen betreffende het opmaken van valsche balansen e.d.m.; meer uniformiteit wordt bepleit.

A III 1 *The Journal of Accountancy April 1934*

De administratieve organisatie

Janssens, C. H. A. J. — Besproken worden het bijzonder eigene karakter en het doel van de administratie, alsmede waaruit de administratie bestaat.

A III 1 *Accountancy Februari 1934*

Winstboeking in verband met een leening aflosbaar in annuïteiten

Keuzenkamp, T. — Over dit onderwerp, dat als „lastig geval 15” is gegeven, geeft de Heer J. v/d Wolf zijn meening. De Heer Keuzenkamp geeft een naschrift.

A III 2 *Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Mei 1934*

Uit de financieele huishouding der overheid

Textor, J. H. — Schrijver zegt, dat tegen de opvatting omtrent de deugdelijkverklaring als bedoeld in art. 265 der Gemeentewet, welke door hem wordt voorgestaan, gemeenlijk vele en — schrijver zegt de laatste te zijn dit te ontkennen — gewichtige bedenkingen worden aangevoerd. In dit artikel tracht schrijver zijn opvatting tegen de gezegen critiek te verdedigen.

A III 3 *Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Januari 1934*

Periodieke bedrijfsoverzichten voor modern-georganiseerde industriële ondernemingen

Blaey, W. N. de — Na een inleiding worden achtereenvolgens behandeld: Overzichten van afgeleverde producten; Overzichten der productie; overzichten van grondstoffenverbruik en -inkoop; overzichten der materiaalverschillen, terwijl in het volgend nummer de overzichten der voorraadbeweging, enz. worden behandeld.

A III 3 *Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde December 1933*

Doeltreffende controle op de goederenbeweging

Bedeaux, drs. F. Th. — met naschrift van Van Waes.

In dit artikel zetten beide schrijvers de polemiek over bovenstaand onderwerp voort.

A III 3 *Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde Januari 1934*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Het subjectieve element bij de bepaling der verantwoordelijkheid van den accountant

Pinkhof, J. — De strekking van schrijver's betoog is, aan te toonen waarom tot heden de voornaamste woordvoerders van de „zg.” Rotterdamsche en Amsterdamsche School er geen van beiden in geslaagd zijn, een geheel bevredigende oplossing te vinden voor het probleem van de verantwoordelijkheid, resp. de taak van den accountant. Tot slot merkt schrijver op: „Uit het bovenstaande is m.i. gebleken, dat de antihese: „economisch-rationalistisch”, „ethisch-dogmatisch”, vooral gezien het betoog van prof. Limperg, niet bestaat; veeleer maakt laatstgenoemd betoog een economisch-rationalistischer indruk, dan dat van dr. Belle. Een vruchtdragende discussie over het probleem van de taak, resp. de verantwoordelijkheid van den public-accountant kan m.i. slechts mogelijk zijn, indien wederzijds erkend wordt, dat hierbij, wanneer het op de uiteindelijke consequenties aankomt, het subjectieve element niet kan worden uitgeschakeld. Dan zal automatisch het debat zich verdiepen, waardoor wellicht nog vele meningsverschillen kunnen worden overbrugd, waar thans nog aanleiding bestaat om van twee „Scholen” te spreken”.

A IV 2 *Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde December 1933*

Doeltreffende controle op de goederenbeweging

Bedeaux, drs. F. Th. — Naar aanleiding van een artikel in het September-nummer van de hand van van Waes over bovenstaand onderwerp, geeft schrijver zijn tegengestelde meening. In een naschrift bestrijdt van Waes Bedeaux. O.m. merkt van Waes op: „Een materiele controle van de transactie zal in sommige ondernemingen ongetwijfeld praktisch onuitvoerbaar zijn. De eenige conclusie hieruit kan m.i. zijn, dat een dergelijk bedrijf niet voor accountants-controle ten dienste van het publiek in aanmerking kan komen en dat derhalve een controle-opdracht tot dit doel in dergelijke ondernemingen niet kan worden aanvaard.”

A IV 3 *Maandblad v. Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde December 1933*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

De maatregelen tegen prijsbederf

Kno1, Mr. H. D. M. — Besproken wordt het verkoopen onder kostprijs en onder ondergrensprijs en als mogelijk gevolg daarvan de oneerlijke concurrentie. Voorts wordt besproken of hieraan civiel- of strafrechtelijk iets te doen is.

B a IV 2 a *Accountancy December 1933*

Accounting for material assets in industry

Leake, P. D. — O.m. worden de volgende onderwerpen behandeld: The nature of capital; The meaning of money; material assets; Register of wasting assets; plant valuations and goodwill; three methods of valuation; generally on the use of interest; commercial goodwill and the like, etc.

B a IV 6 *The Accountant 3 Februari 1934*

Iets over kostprijzen en tarieven van electriciteit

Nijst, J. J. M. H. — Aan de hand van het rapport, uitgebracht door een commissie der „Kamer van Koophandel en Fabrieken van Delft en omstreken” over bovenstaand onderwerp, behandelt schrijver een aantal opmerkingen over den kostprijs van electriciteit.

B a IV 9 *Accountancy December 1933*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Beleggingspolitiek

Ketel, dr. A. B. A. van — Schr. stelt 3 vraagstukken aan de orde: a. de keuze tusschen aandeel en obligatie als beleggingsobject b. de zorg voor valuta-evenwicht. c. het vraagstuk van het budget-evenwicht.

B a V 3 a *De Bedrijfseconoom Maart 1934*

De waarde der aandelen eener coöperatieve productie-vereeniging

Kramer, N. de — Besproken worden de factoren, die de waarde bepalen van coöperatieve productie-vereenigingen UA, WA en GA.

B a V 3 b *Accountancy Februari 1934*

De rendements- en intrinsieke waarde bij de waardeering van incurante aandelen

Rode, J. J. de — Naar aanleiding van een artikel van den Heer den Turk over bovenstaand onderwerp merkt schrijver op, dat wel degelijk bij de waardebepaling van incurante aandelen ook de liquidatiewaarde in aanmerking moet worden genomen.

B a V 3 b *Accountancy Februari 1934*

Industrie-financiering

Ketel, Dr. A. B. A. van — Naar aanleiding van het rapport, uitgebracht door Mr. R. Gielen en Prof. A. H. Kaag, over de vraag, in hoeverre voor de financiering van nieuwe en voor de uitbreiding van bestaande industrieën in de zuidelijke provinciën oprichting van een nieuwe financieele instelling al dan niet wenschelijk is, geeft schrijver een beschouwing over het in hoofde genoemde onderwerp.

B a V 5 d *Accountancy December 1933*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Standaardkosten

Harms, L. J. — Schrijver bespreekt de verwarring die er bestaat ten aanzien van wat standaardkosten feitelijk zijn. Schrijver stelt het begrip nauwkeurig vast en merkt tenslotte op, dat de standaardkostenmethode alleen toegepast kan worden in moderne bedrijven van zeer grooten omvang, waar de wetenschappelijke bedrijfsleiding kan worden toegepast.

B a VI 18 *Accountancy Januari 1934*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Beginselen van verkeerseconomie

Beraadslaging van de voordracht van Prof. Mr. F. de Vries over bovengenoemd onderwerp. Vooral de technische en kostprijsvoordeelen van het automobielvervoer boven het spoorwegvervoer worden naar voren gebracht.

B b VII 1 *De Ingenieur 18 Mei 1934 p. T 19 — T 38*

De toekomst van Rotterdam als havenstad

Lichtenauer, Dr. W. F. — De ontwikkeling van Rotterdam. Voor en nadeelen van de constellatie. Verhouding tot de verschillende deelen van het achterland. Breedere grondslag in Nederland na te streven. Noodzakelijke samenwerking met 's lands regeering. Bevordering van uitvoermogelijkheden.

B b VII 4 *De Ingenieur 13 April 1934 p. A 129 — 132*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

I. ALGEMEEN

Wade, H. A. Answers and solutions. Fundamentals of accounting. London, 1934.

III. LEER VAN DE INRICHTING

Langham, H. L. Synagogue accounts control and administration.